

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS EM TRABALHO ACADÊMICO

Eu, _____ venho por meio deste documento, manifestar meu consentimento à utilização dos dados fornecidos neste formulário para fins acadêmicos no trabalho de conclusão de curso do aluno xxxxxxxx, do curso de xxxxxxxx, orientado pela Profa. xxxxxxxx. Declaro ainda que estou ciente de que a participação nesta pesquisa é voluntária, e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento. Ao marcar a opção "Autorizo" abaixo, confirmo que li e entendi este termo de consentimento e concordo com a utilização dos meus dados fornecidos neste formulário no trabalho de conclusão de curso.

Autorizo o uso

Não Autorizo o uso

QUESTIONÁRIO DE PERFIL – Estudantes Participantes da Avaliação Textual dos Valores usando a Metodologia MALTU

Olá, caro(a) estudante do campus de Fortaleza!

Este formulário visa coletar informações sobre os estudantes que participaram da avaliação textual da jogabilidade em jogos digitais.

Solicitamos que você responda com atenção e precisão. Agradecemos a sua colaboração!

1) Em qual curso de graduação você está matriculado(a)?

Ciência da Computação

Sistemas e Mídias Digitais

Outro: _____

2) Em qual semestre você está atualmente?

1º 2º 3º 4º

5º 6º 7º 8º

9º 10º 11º 12º

3) Qual o seu gênero?

Masculino

Feminino

Não binário

Prefiro não informar

4) Qual a sua faixa etária?

18–20 anos

21–23 anos

24–26 anos

27–29 anos

30–32 anos

33–35 anos

36–38 anos

39–40 anos

Acima de 40 anos

5) Sobre as disciplinas a seguir, selecione a sua situação atual:

Disciplina	Já cursei	Não cursei	Estou cursando
IHC 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IHC 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design de Interfaces Gráficas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design de Jogos digitais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunicação Visual 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comunicação Visual 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Semiótica Aplicada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cultura de Jogos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prototipação de Jogos Tridimensionais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tópicos Avançados de Interface Gráfica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teoria e Crítica do Design	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Design Emocional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pesquisa em Jogos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Direção de Arte e Multimídia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6) Você joga ou já jogou jogos eletrônicos?

- Sim
 Não
-

7) Quais dispositivos você utiliza para jogar? (Marque todos os que se aplicam)

- Celular/Tablet
 Computador
 PlayStation
 Xbox
 Outros: _____

8) Com que frequência você joga durante a semana?

- Menos de 2 dias por semana
 - De 2 a 3 dias por semana
 - Mais de 4 dias por semana, mas não todos os dias
 - Todos os dias
-

9) Você costuma acompanhar eventos e anúncios sobre jogos?

- Sim
 - Não
-

10) Qual plataforma de jogos você mais utiliza?

- Steam
 - Epic Games
 - GOG
 - Outra: _____
-

10) Normalmente você prefere?

- Jogos singleplayer
 - Jogos Multiplayer

 - Ambos
 - Não curto jogos
-

11) Qual seu(s) gênero(s) de jogos favorito(s)?

- RPG
 - FPS
 - Estratégia
 - Puzzle
 - Outros: _____
 - Não curto jogos
-

13) Sobre o jogo CS:GO 2:

APÊNDICE B – Roteiro de Perguntas para o Grupo Focal

1) Sobre os Valores Universais

a) Na sua percepção, os valores universais são fáceis ou difíceis de compreender?

- Fáceis de compreender
- Difíceis de compreender
- Não tenho certeza

Comentário (opcional): _____

b) Você acredita que esses valores conseguem representar bem a experiência dos jogadores?

- Sim
- Em parte
- Não

Comentário (opcional): _____

c) Durante o processo de classificação, qual valor ou valores apareceu(es) com mais frequência?

d) Considerando os Valores, qual valor você considera mais importante em jogos no estilo Csgo (Fps,PvP e multijogador)?

e) Existe algum aspecto dos valores em jogos e que você acredita não ser capturado pelos valores universais de Schwartz? Se sim, comente.

- Sim
- Não

Se sim, qual? _____

2) Sobre as Postagens e Comentários

a) Qual comentário (entre os analisados) mais chamou sua atenção? Por quê?

b) Na sua opinião, é possível avaliar valores humanos por meio de comentários de usuários sobre jogos?

- Sim
- Não
- Em parte

Comentário (opcional): _____

c) Sobre o uso dos Valores Universais de Schwartz:

- Útil / Facilitador
- Limitador
- Neutro

Explique sua resposta: _____

.
